

BENEFÍCIOS DA ACUPUNTURA EM DOENÇAS ARTICULARES DE PEQUENOS ANIMAIS

Tayná Portugal de Moura Tavares
Renatha Lúcia Gregório Gomes
Prof. Frederico Ramos Virgílio de Lima

RESUMO: A acupuntura é uma terapia não convencional da Medicina Tradicional Chinesa, que se resume na utilização de agulhas finas na pele em pontos específicos, onde desencadeiam vários efeitos fisiológicos locais, regionais e sistêmicos. Apesar de ser um método de tratamento eficaz, ainda é pouco utilizada como tratamento único, sendo utilizada através de uma base empírica milenar. Como é uma prática utilizada há mais de 5 mil anos, a adaptação para os animais envolveu a transferência dos conhecimentos da anatomia humana para a anatomia animal. Atualmente, há algumas teorias do início da utilização da terapia em animais, um exemplo disso são referências datadas de 900 aC, na dinastia Chun Qiu, o general de montaria especializado em acupuntura e moxabustão, realizou o tratamento nos seus cavalos de guerra, mas somente em 1800, a acupuntura foi incluída como opção de tratamento em animais com algum valor zootécnico. No tratamento de doenças articulares de pequenos animais, a técnica se mostra eficaz na redução de dor, uma vez que promove analgesia, melhora a circulação local, regula os mediadores inflamatórios e favorece a nutrição tecidual, facilitando a eliminação de metabólitos inflamatórios, já que possui ação anti-inflamatória, diminui os espasmos e tensões musculares, por levar ao relaxamento muscular e estimula conexões nervosas, retardando a degeneração muscular, visto que auxilia na neuroplasticidade.

Palavras-chave: acupuntura; doenças articulares; medicina tradicional chinesa; medicina veterinária; terapia não convencional.

Benefits of acupuncture in joint diseases of small animals – ABSTRACT: Acupuncture is an unconventional therapy in Traditional Chinese Medicine, which involves inserting fine needles into the skin at specific points, triggering various local, regional, and systemic physiological effects. Although an effective treatment method, it remains little used as a sole treatment, relying on an ancient empirical basis. As the practice has been used for over 5,000 years, its adaptation for animals involves transferring knowledge of human anatomy to animal anatomy. Currently, there are some theories about the beginning of the therapy's use in animals. For example, references date back to 900 BC, in the Chun Qiu dynasty, when a riding general specialized in acupuncture and moxibustion and performed the treatment on his warhorses. However, it wasn't until 1800 that acupuncture was included as a treatment option for animals with some zootechnical value. In the treatment of joint diseases in small animals, the technique has proven effective in reducing pain, as it provides analgesia, improves local circulation, regulates inflammatory mediators, and promotes tissue nutrition. This facilitates the elimination of inflammatory metabolites. Its anti-inflammatory action reduces spasms and pain by relaxing muscles and nerve connections, slowing muscle degeneration, and aiding neuroplasticity.

Keywords: acupuncture; joint diseases; non-conventional therapy; traditional chinese medicine; veterinary medicine.

Como citar:

MOURA TAVARES, T. P.; GOMES, R. L. G.; LIMA, F. R. V. Benefícios da acupuntura em doenças articulares de pequenos animais. *In*: VET DAY, 6.; MOSTRA CIENTÍFICA DE MEDICINA VETERINÁRIA, 2., 2025, Rio de Janeiro. *Anais* [...]. Rio de Janeiro: Universidade Santa Úrsula, 2025. ISBN 978-65-01-65515-4. DOI: 10.5281/zenodo.17080284